

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G. Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

УДК 616.61-78: 618.173-008.6

ISIRGAPOVA Sarvinoz Narzullayevna

Tashkent State Dental Institute

SULTONOV Nodir Nazirovich

Candidate of Medical Sciences

RSS and PCNKT

**IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS
WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5th STAGE.**

For citation: Isirgapova N. Sarvinoz, Sulstonov N. Nodir. Impact of hormonal changes on the quality of life in patients with chronic kidney disease 5th stage// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.349-359

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316920>**ANNOTATION**

Nowadays, there is a tendency to increase the life expectancy of the population all over the world. This depends in many respects on the improvement of diagnosis and treatment of chronic diseases: primarily heart, bronchus and lungs, as well as kidney diseases. At the same time, even at an advanced stage of functional organ failure, modern methods of conservative therapy allow such patients to maintain an acceptable quality of life for a long time. This applies to patients in the CK D category who received complete replacement therapy. It is noted that previously the average life expectancy of such patients was around 40-50 years, but now this indicator has been extended to 20 years. At the same time, a significant part of dialysis patients are women of climacteric age. Some of them are in the climacteric period, and various somatic and mental changes are observed.

According to scientific studies, replacement therapy-hemodialysis itself leads to a decrease in the quality of life in women with this syndrome. It is precisely the changes that occur in this type of patient, since they are not fully studied, that form the basis of our scientific research.

Key words: CKD, climacteric period, replacement therapy, scheduled hemodialysis, quality of life.

ИСИРГАПОВА Сарвиноз Нарзуллаевна

Тошкент Давлат стоматология институти

СУЛТОНОВ Нодир Назирович

Тиббиёт фанлари номзоди,

РИН ва БТИАМ

**СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ V БОСҚИЧИДАГИ БЕМОЛЛАРДА
ГОРМОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИ ХАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИ**

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги кунда бутун дунёда аҳолининг умр кўриш давомийлигини ошиш тенденцияси кузатилмоқда. Бу кўп жихатдан сурункали касалликлар: биринчи навбатда юрак, бронх ва ўпкалар, шунингдек буйрак касалликларини ташхислашни яхшиланиши ва даволашнинг яхшиланишига боғлиқ. Шу билан бирга, функционал органлар етишмовчилигининг илғор босқичида ҳам, консерватив терапиянинг замонавий усуллари бундай беморларда узоқ вақт давомида мақбул ҳаёт сифатини сақлаб қолишга имкон беради. Бу тўлиқ ўрнини босувчи терапия олган СБК тоифасидаги беморларга талуклидир. Қайд этилишича, илгари бундай беморларнинг умр кўриши ўртача 40-50ёш атрофида бўлган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 20 йилга узайтирилган. Шу билан бирга, диализ билан оғриган беморларнинг муҳим қисми климактерик ёшдаги аёллардир. Уларнинг айримлари климактерик даврда бўлиб, турли соматик ва рухий ўзгаришлар кузатилади.

Илмий тадқиқотларга асосан, бу синдром кузатилган аёлларда ўрин босувчи терапия-гемодиализни ўзи ҳаёт сифатини пасайишига олиб келади. Айнан бу турдаги беморларда бўладиган ўзгаришлар тўлиқлигича ўрганилмаганлиги сабабли, илмий изланишимизни асосини ташкил этади.

Калит сўзлар: СБК, климактери давр, ўрин босувчи терапия, режали гемодиализ, ҳаёт сифати.

ИСИРГАПОВА Сарвиноз Нарзуллаевна
Ташкентский Государственный
стоматологический институт
СУЛТАНОВ Набир Назирович
кандидат медицинских наук, РСНЦН и ТП

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК V СТАДИИ.**АННОТАЦИЯ**

В настоящее время во всем мире наметилась тенденция к увеличению продолжительности жизни населения, что во многом связано с улучшением диагностики и лечения хронических заболеваний, в первую очередь, сердца, бронхов и легких, а также почек. При этом, даже на продвинутой стадии функциональной недостаточности органа современные методы консервативной терапии позволяют сохранить приемлемое качество жизни у таких больных на длительный период. Это в полной мере относится и к категории больных ХБП, которые получают заместительную терапию. Отмечено, что если раньше продолжительность жизни таких пациентов ограничивалась в среднем 40-50 годами, то на сегодняшний день этот период пролонгировался на 15-20 лет. При этом весомую часть диализных пациентов составляют женщины климактерического периода, часть из которых страдают климактерическим синдромом.

При этом было установлено, что у ряда женщин с таким синдромом, получающие сеансы заместительной почечной терапии, результаты гемодиализа оказываются неудовлетворительными, что значительно снижает качество жизни пациенток.

Ключевые слова: ХБП, климактерический период, заместительная терапия, плановый гемодиализ, качество жизни.

Муаммонинг долзарблиги: Аёл учун климактерик давр жисмоний ва рухий травматик холат ҳисобланади. Климактерик синдром (КС) – организмни умумий ёшга боғлиқ инволюцияси фонида эстроген дефицити натижасида аёлларда махсус репродуктив тизим функцияларини сўниши оқибатида ривожланадиган симптомокомплексдир. Климактерик давр менопаузал ўтиш, перименопауза менопауза ва постменопауза даврларини ўз ичига олади [4,5]. Менопауза-бу сўнги эркин менструациядан кейинги 12 ой давомида кузатилган аменорея холатини ретроспектив усулда аникланувчи ва тухумдонлар фолликуляр аппаратини фаоллигини сўниши билан баҳоланадиган давр ҳисобланади [12]. Менопаузани бошланиш

даври тахминан 45-55 ёшга тухри келади (ўртача 50-52ёшга тенг). Климактерик бузилишлар уч гурухга таснифланади. Биринчи гурух, эрта симптомлар ёки “Климактерик синдром” ўз ичига нейровегетатив (исиб кетиш, совук котиш, калтираш, гипергидроз, АКБ нотургунлиги, юрак уриб кетиши) ва психоэмоционал симптомлар (жиззакилик, уйкучанлик, депрессия, уйқунинг бузилиши, либидони пасайиши)ни олади. Иккинчи гурух, вақтинчалик урогенитал ва атрофик симптомлар киради. Учинчи гурухга эса, кечки симптомлар, яъни моддалар алмашинувини бузилишлари (юрак кон-томир касалликлари ва постменопаузал остеопоз) киритилади [2,3,6].

Гинекологиядаги асосий муҳим тиббий-ижтимоий муаммолардан бири бу 45 ёшдан катта аёлларда кўп кузатиладиган климактерик синдром ҳисобланади [7]. Климактерик синдромида кузатиладиган, постменопауза давридаги аёлларда жисмоний ҳолати ишончли 27,1% га пасайиши, оғриқлар интенсивлиги 29,9% га ўзгаради. Бу ҳолатда айниқса климактерик даврдаги аёлларда жисмоний ва психик ҳолатида ўзгаришлар кузатилади. Бу эса аёлларда депрессив ҳолатлар, хавотирли ҳолатлар, жисмоний ва психик нотургунликни келтириб чиқаради. Климактерик давр ва постменопаузал даврдаги аёлларда ҳаёт сифатида умумий ҳолати ёмонлашади ва қуйидаги шикоятлари пайдо бўлади: бош оғриши, уйқуни бузилиши, кайфиятни ўзгариши, хавотир ва депрессия ҳолатлари пайдо бўлиши, юқори ва паст температурани кўтараолмаслик, терлаш ва қизиб кетиш каби ҳолатлар кузатилади. Бу аёлларнинг кўпчилигида ҳаёт сифати (ХС) SF-36 шкаласи бўйича пасайиши кузатилади [9].

Олимлар ХС ни баҳолашда объектив ва субъектив белгиларга асосланади. Объектив белгилар жисмоний фаоллик ва меҳнат реабилитациясини баҳоласа, субъектив белгилар эмоционал статус, беморларни ҳаёт тарзи ва умумий ҳолати билан қониқишини ифодалайди [8,12].

СБК ни тарқалиши бутун дунё бўйича пандемия сифатида қаралади. Чунки бутун дунё аҳолисини 10% да бу касаллик аниқланади. Бу беморларнинг барчасида СБК ни кечиши ва терминал босқичгача ривожланиши ХС ни пасайиши ва юқори леталлик ҳолатлари билан боғлиқ. Бу беморларни ХС ни яхшилаш учун ўрин босувчи терапия (ЎБТ) усулларида фойдаланилади [5,11,13]. Ҳозирги кунда бутун дунё бўйича беморларнинг кўп қисми (68,7%) – режали гемодиализ (РГ) қабул қилади. Кузатувлар натижасига кўра, СБК да режали гемодиализ олаётган беморларда нафакат ички аъзолар томонидан ўзгаришлар, балки 76% беморларда рухий ўзгаришлар ҳам кузатилади [6,8]. Бу ўзгаришлар ўз ичига нафакат иккиламчи соматоген бузилишларни, балки касалликнинг рухий травмалари билан боғлиқ бўлган ҳолатларни ўз ичига олади [1,3]. Терминал босқичдаги диализ қабул қилаётган беморларда самарали даволаш ва реабилитация жараёнини тўғри олиб борилиши беморларнинг яшовчанлиги ва ХС ни яхшиланишида муҳим аҳамиятга эга [10]. Узоқ муддат гемодиализ қабул қилаётган беморларда ХС га таъсир қилувчи ўзгаришлардан кўпинча когнитив бузилишлар кузатилиб [2,14]. Улар гипоксия ҳисобига бош миядаги ўзгаришлар билан боғлиқ ҳисобланади. Режали гемодиализ олаётган беморларда қабул қилаётган диализ стажи ва жинсига кўра, ХС кескин пасайишини кўришимиз мумкин. Энг кўп жараёнга жисмоний фаоллик, жисмоний бошқарувдаги чегаралар, оғриқ, ўлимдан кўрқиш хисси, соғлиқни умумий баҳолаш мезонларида ўзгаришлар кузатилади. Бундан ташқари кўп беморларда буйракка хос шкала яъни меҳнат қилиш қобилияти, уйқунинг сифати, СБК ни оғирлиги мезонларида ҳам кескин паст кўрсаткичлар кузатилади. Эркалар ва аёлларнинг соғлиғини кўрсатувчи мезонлар ҳам бир хилда пасайиши кузатилади. Таҳлил натижаларига кўра, биринчи йил РГ қабул қилаётган беморларда юқоридаги ХС мезонлари кўпроқ пасайишини кўриш мумкин. Бу ҳолат кескин ҳаёт тарзини ўзгариши, диализ муолажасига боғлиқ бўлиши, тиббий-техник таъминланганлик, персонал, пархез, суюкликни чегаралаш, бир неча турдаги дори-воситаларни қабул қилиш ва жинсий ҳаётдаги ўзгаришлар билан боғлиқ деб тахмин қилинади [9,11]. Ўн йил диализ терапияни олган беморларда ақлий компонент шкаласи ошиши кузатилади. Олти йилдан сўнг бу беморларда жисмоний компонент секин-асталик билан пасайишини кўришимиз мумкин. Бу ҳолатни кузатилиши уремик остеодинострофия, миокардни ремоделланиши, фистула билан боғлиқ асоратлар ва х.к.

омиллар сабабли аҳамиятга эга. Россия олимлари текширувларига кўра диализ терапияни бешинчи йилига келиб, жисмоний ва аклий компонентларнинг пасайишини кўришимиз мумкин [7,14]. Асосан 45-59 ёшлар орасидаги беморларда ҳаёт сифати жуда паст кўрсаткичларга эга эди. Текширувлар натижаси шуни кўрсатадики, ГД даги беморларни ҲС сўровноманинг барча шқалалари эмоционал фаровонлик шқаласидан ташқари, пасайиши кузатилади. Барча гуруҳ беморларда ҲС ни пасайиши асосан жисмоний компонент ҳисобига пасайиши кузатилади. Бу ҳолат кўпроқ 10 йиллик диализ стажига эга бўлган беморларда кузатилади. Шунинг учун РГ олаётган беморларда ҲС ни назорат қилиш шифокорлар учун муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари. Тадқиқот учун Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий –амалий тиббиёт марказида режали гемодиализ олаётган СБК V босқичидаги 140 нафар аёл беморлар олинди. Назорат гуруҳи сифатида 20 нафар климактерик синдром кузатилган СБК кузатилмаган аёллар олинди. Тадқиқот учун олинган беморлар 2-гуруҳга бўлиниб, 1-гуруҳга режали гемодиализ билан бирга анъанавий даво, ҳамда магний дори воситаси (Таб. Биолектра Магнезиум фортис 365мг) ва ўрин босувчи терапия мақсадида фитоэстероген (Кап. Монопауз эссел) дори воситаси берилди. 2-гуруҳга режали гемодиализ билан бирга анъанавий даво, ҳамда магний препарати (Таб. Биолектра Магнезиум фортис 365мг) тавсия этилди.

Беморлар ҳафтада 3 мартаба ўргача 4 соатдан режали гемодиализ муолажаларини қабул қилишди. Тадқиқот учун 45-55 ёшдаги климактерик синдроми бўлган аёл беморлар жалб этилган. Климактерик синдромни (КС) аниқлашда модификацияланган Купперман сўровномаси қўлланилди. Сўровномага асосан беморлардаги ўзгаришлар баллар билан баҳоланиб, касаллик даражалари аниқланди. Бу балларга асосан КС ни 4 та даражаси фаркланади: климактерик синдром белгилари йук (0-11 балл), енгил климактерик синдром (12-34 балл) 70 та бемор, ўрта оғир даражадаги климактерик синдром белгилар билан 45 та бемор (35-58 балл) ва оғир даражаги климактерик синдром билан 25 бемор (59 балл ва ундан юқори).

Тадқиқотимизга жалб этилган иккала гуруҳимиздаги беморларда даводан олдин SF-36 сўровномаси орқали беморлар ҳаёт сифати баҳоланди ва натижалар таҳлил қилинди.

Даводан олдин иккила гуруҳимиздан сўровнома асосида олинган натижаларда ўрганилганда назорат гуруҳига нисбатан СБК билан оғриган беморларда SF-36 бўйича ҳаёт сифати кўрсаткичлари паст чиққанини кўзатдик (1-жадвал).

Режали гемодиализ олаётган беморлар ва назорат гуруҳида ҳаёт сифати кўрсаткичлари

1-жадвал

№	Ҳаёт сифати кўрсаткичлари	СБК мавжуд беморлар	Назорат гуруҳи	Ишончлили к даражаси
1.	Жисмоний фаоллик	54,3±4,76	94,4±2,56	p<0.001
2.	Жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти	50,0±7,61	78,2±5,25	p<0.01
3.	Оғриқ интенсивлиги	45,2±3,02	35,2±1,27	-
4.	Саломатликнинг умумий ҳолати	42,0±1,39	82,0±1,65	p<0.001
5.	Ҳаётга фаоллик	42,0±2,64	68,2±2,18	p<0.001
6.	Ижтимоий хусусиятлар	57,1±4,61	77,6±2,16	p<0.001
7.	Эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти	31,7±9,34	58,9±6,15	p<0.05
8.	Рухий саломатлик	46,3±2,08	55,3±1,04	p<0.001
9.	Жисмоний фаровонлик	46,2±1,57	86,2±2,57	p<0.001
10.	Рухий фаровонлик	36,2±1,72	66,2±1,52	p<0.001

Изоҳ: * - фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

Юқорида 1- жадвалда берилган кўрсаткичларни таҳлил қилсак, СБК 5 босқичидаги беморларда назорат гуруҳига нисбатан барча кўрсаткичлар ишончли даражада салбий томонга

Ўзгаргани кузатдик. Олинган натижаларда фақатгина оғриқ интенсивлиги кўрсаткичи аксинча назорат гуруҳида пастлигини кузатишимиз мумкин. Ушбу кўрсаткич СБК билан оғриган беморлар ва назорат гуруҳида олинган натижалардан ишончсиз даражада фарқ қилди(1-расм).

1-расм.

Тадқиқотимизга жалб этилган 140 нафар режали гемодиализ олаётган беморларимизда, ҳаёт сифати кўрсаткичлари климактерик синдром оғирлик даражаларига қараб ўзгариб боришини яни кучайиб боришини кузатдик. Климактерик синдром оғирлашгани сари ҳаёт сифати кўрсаткичлари пасайиши кузатилди. Аммо асосий назорат гуруҳимизда анъанавий давога қўшимча равишда ўрин босувчи гормонал даво тавсия этганимизда ҳаёт сифати кўрсаткичларида, ушбу даво берилмаган гуруҳга нисбатан ижобий натижаларга эришдик. Шу сабабли тадқиқотга жалб этилган беморларни климактерик синдром оғирлик даражаларига қараб кичик гуруҳларга бўлинди ва олинган натижалар таҳлил қилинди.

Енгил даражада климактерик синдром кузатилган 1-гуруҳимиздаги даволаш давомида анъанавий даво билан ўрин босувчи фитоэстроген қабул қилган 36 беморларимизда SF-36 бўйича ҳаёт сифати кўрсаткичлари ўрганилди ва олинган натижалар тақдим этилди(2-жадвал).

Енгил даражадаги климактерик синдром

2-жадвал

№	Ҳаёт сифати кўрсаткичлари	1-гуруҳ		2-гуруҳ		Назорат гуруҳи
		Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	
1.	Жисмоний фаоллик	54,3±4,76	72,6±2,56**^^	55,5±3,16	65,6±2,46*^^	94,4±2,56
2.	Жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти	50,0±2,61	60,6±2,54**^^	51,0±2,11	57,6±2,14*^^	78,2±5,25
3.	Оғриқ интенсивлиги	49,2±3,02	38,4±2,18**	48,1±2,02	40,4±2,02*	35,2±1,27
4.	Саломатликнинг умумий ҳолати	42,0±1,39	54,0±1,09***^^	41,0±1,49	47,0±1,07***^^	82,0±1,65
5.	Ҳаётини фаоллик	42,0±2,64	54,0±3,46**^^	41,5±2,34	50,0±3,16*^^	68,2±2,18
6.	Ижтимоий хусусиятлар	57,1±3,61	67,1±2,28**^^	58,01±2,91	66,1±2,18*^^	77,6±2,16
7.	Эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти	31,7±2,34	47,7±4,24**^	32,7±2,44	43,5±4,04*^	58,9±2,15

8	Рухий саломатлик	40,3±2,08	52,3±1,18**	41,2±2,18	49,1±1,19**	55,3±1,04
9.	Жисмоний фаровонлик	46,2±1,57	56,2±1,68***^^	45,9±1,55	52,3±1,48***^^^	86,2±2,57
10.	Рухий фаровонлик	36,2±1,72	56,1±1,56***^^	36,9±1,62	43,2±1,55***^^^	66,2±1,52

Изоҳ: * - фарқлар даволашдан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001; ^- фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001);

Енгил даражадаги климактерик синдром кузатилган режали гемодиализ олаётган беморларимизда, даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан даволашдан кейин барча беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичларида ишончли даражада ижобий томонга ўзгарганини кузатдик. 1-гуруҳимизда жисмоний фаоллик, оғриқ интенсивлиги, ижтимоий фаолият, рухий саломатлик, жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти, эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти, ҳаётий фаоллик, 2-гуруҳимизда эса саломатликнинг умумий ҳолати, рухий саломатлик, жисмоний фаровонлик, рухий фаровонлик кўрсаткичлари ишонлилик даражаси P<0,01 гача, саломатлик умумий кўрсаткичи, жисмоний фаровонлик, рухий фаровонлик кўрсаткичлари 1-гуруҳимизда даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан P<0,001 тенг бўлган ижобий ўзгаришлар кузатилди. 1-гуруҳимиздан фарқли равишда, 2-гуруҳимизда жисмоний фаоллик, жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти, ҳаётий фаоллик, ижтимоий хусусиятлар, эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти каби кўрсаткичлар паст даражада P<0,05 ишончли даражада даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ижобий томонга ўзгарди.

3-жадвалда келтирилган натижаларни таҳлил килсак, енгил климактерик синдром мавжуд гемодиализ олаётган ва урин босувчи терапия тавсия этилмаган беморларда факатгина жисмоний фаровонлик, рухий фаровонлик, саломатликнинг умумий ҳолати кўрсаткичларида даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан стандарт даводан кейин (P<0,01), қолган курсаткичлар (P<0,05) тенг ишончли даражада ижобий томонга ўзгаришлар кузатилди.

Енгил даражадаги климактерик синдром кузатилган иккала гуруҳ беморларимизни даволаш давомида олинган натижаларни солиштириб ўрганилганда, ўрин босувчи терапия тавсия этилган 1-гуруҳимиздаги беморларда олинган натижалар, 2-гуруҳимизга нисбатан ишончли даражада ижобий томонга ўзгаргани кузатилди. (2-расм)

Енгил даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда даволашдан кейин кўрсаткичлар динамикаси

2-расм

2-суратдаги кўрсаткичлар ўрганилганда, 1-гурухимиздаги беморларда 2-гурухимиздаги беморларга нисбатан фақатгина иккита кўрсаткичгина яни умумий саломатлик ($P<0,05$), рухий фаровонлик ($P<0,001$) кўрсаткичи ишончли даражада ижобий томонга ўзгариши кузатилди. Қолган кўрсаткичларда эса ўзгаришлар ишончсиз даражада ($P>0,05$) бўлди. Буни енгил даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда, қонда гормонал ўзгаришларни чуқур ўзгармаганлиги билан боғлаш мумкин. Шунинг учун стандарт даво берилганда ҳам беморлар рухий ҳолатини яхшиланиши 1-гурухимиздан кескин фарқ қилмади.

Ўрта оғир даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари 1-гурухимизда 23 та беморда, 2-гурухимизда эса 22 та беморларда ўрганилди. Ушбу тадқиқотимиз давомида 1-гурухдаги беморларда ҳаёт сифати ўрганилганда 90 кунлик даволаш давомида куйидаги натижаларга эришдик (3- жадвал).

Ўрта оғир даражадаги климактерик синдром

3-жадвал

№	Ҳаёт сифати кўрсаткичлари	1-гурух		2-гурух		Назорат гуруҳи
		Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	
1.	Жисмоний фаоллик	50,1±3,46	64,2±2,7*** [^]	50,3±2,16	57,4±2,11* [^]	94,4±2,56
2.	Жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти	48,3±2,01	55,4±2,04* [^]	46,1±1,99	50,4±2,02 ^{^^}	78,2±5,25
3.	Оғрик интенсивлиги	45,3±2,04	35,8±2,17**	44,15±2,11	37,6±2,01*	35,2±1,27
4.	Саломатликнинг умумий ҳолати	39,0±1,18	43,0±1,05* [^]	39,1±1,19	42,4±1,16 ^{^^}	82,0±1,65
5.	Ҳаётини фаоллик	38,1±2,14	45,4±2,06* [^]	37,3±1,94	43,1±2,99 ^{^^}	68,2±2,18
6.	Ижтимоий хусусиятлар	52,3±2,92	61,3±2,01*** [^]	50,11±2,66	59,3±2,01* [^]	77,6±2,16
7.	Эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти	29,5±2,11	39,6±3,64* [^]	30,1±2,01	36,4±3,02 ^{^^}	58,9±2,15
8.	Рухий саломатлик	37,4±1,98	45,01±2,12* [^]	38,1±2,18	43,2±2,22 [^]	55,3±1,04
9.	Жисмоний фаровонлик	43,5±1,77	52,4±1,98*** ^{^^}	40,4±1,32	45,3±1,65* [^]	86,2±2,57
10.	Рухий фаровонлик	34,9±1,33	42,6±1,76*** ^{^^}	33,4±1,22	38,1±1,34* [^]	66,2±1,52

Изоҳ: * - фарқлар даволашдан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* - $P<0,05$, ** - $P<0,01$, *** - $P<0,001$; ^- фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^ - $P<0,05$, ^^ - $P<0,01$, ^^ - $P<0,001$);

3-жадвалда 1-гурухимиздаги ўрта оғир климактерик синдром кузатилган беморларда даволаш (стандарт+ўрин босувчи гормонал) давомида олинган натижалар тахл қилсак, жисмоний фаоллик, оғрик интенсивлиги, ижтимоий хусусиятлар, жисмоний фаровонлик ва рухий фаровонлик кўрсаткичлари даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан аҳамиятли даражада ($P<0,01$), қолган кўрсаткичлар яни жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти, саломатликнинг умумий ҳолати, ҳаётини фаоллик, эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти, рухий саломатлик кўрсаткичлари ҳам аҳамиятли даражада ($P<0,05$) ижобий томонга

Ўзгариши кузатилди. 2-гурухимизда даволаш давомида кузатилган кўрсаткичларни ўрганиб, куйидаги ўзгаришларни аниқладик. Унга кўра даволаш давомида 1-гурухимизда кузатилган ишончли даражадаги ($P < 0,01$) ўзгаришлар ушбу гуруҳимизда ҳеч қайси кўрсаткичларда кузатилмади, аммо жисмоний фаоллик, оғриқ интенсивлиги, ижтимоий хусусиятлар, жисмоний фаровонлик, рухий фаровонлик кўрсаткичлари даволашдан олдинги кўрсаткичга нисбатан $P < 0,05$ ишончли даражада ўзгарган бўлса, қолган кўрсаткичлар жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти, саломатликнинг умумий ҳолати, ҳаётий фаоллик, эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти, рухий саломатлик каби кўрсаткичлар даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ишончсиз даражада ижобий томонга ўзгаришни кузатдик.

Ўрта оғир даражадаги климактерик синдром кузатилган иккала гуруҳ беморларимизда даволаш давомида олинган натижаларни солиштириб ўрганилганда ўрин босувчи терапия тавсия этилган 1-гурухимиздаги беморларда олинган натижалар 2-гурухимизга нисбатан ишончли даражада ижобий томонга ўзгаргани кўришимиз мумкин (**1-диаграмма**).

Ўрта оғир даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда даволашдан гуруҳлар ўртасида солиштирма ўрганиш натижалари

1-диаграммада кўрсаткичлар гуруҳлар орасида ўрганилганда, 2-гурухимиздаги беморларда 1-гурухимиздаги беморларга нисбатан жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти, саломатликнинг умумий ҳолати, ҳаётий фаоллик, эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти, рухий саломатлик кўрсаткичларида даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ўзгаришлар ишончсиз даражадалиги аниқланди, аммо ушбу кўрсаткичлар 1-гурухимизда паст бўлсада $P < 0,05$ тенг даражада ижобий томонга ўзгарди. Ушбу кузатилган гуруҳлар ўртасидаги кўрсаткичлар фарқини климактерик синдром кучайиши ва организмда гормонал етишмовчилик ортиб бориши ҳисобига кузатилган тизимли ўзгаришлар билан боғлаш мумкин.

Тадқиқотимизда оғир даражадаги климактерик синдром кузатилган беморлар ҳаёт сифати кўрсаткичлари 1-гурухимизда 12 та беморда, 2-гурухимизда эса 13 та ўрганилди ва уларда ҳам даволаш давомида кузатилган ўзгаришлар динамикаси таҳлил қилинди. Кузатувларимиз давомида иккала гуруҳимиздаги беморларда ҳаёт сифати баҳоланганда даволаш давомида куйидаги ўзгаришларни кузатдик (**4-жадвал**).

Оғир даражадаги климактерик синдром

4-жадвал

№	Хаёт сифати кўрсаткичлари	1-гурух		2-гурух		Назорат гуруҳи
		Даводан олдин	Даводан кейин	Даводан олдин	Даводан кейин	
1.	Жисмоний фаоллик	45,3±3,22	55,4±2,2* ^{^^}	44,2±2,22	50,1±2,1 ^{^^}	94,4±2,56
2.	Жисмоний ҳолат туфайли ролни фаолияти	40,1±1,98	45,3±2,01 ^{^^}	40,1±1,98	45,3±2,01 ^{^^}	78,2±5,25
3.	Оғриқ интенсивлиги	41,4±2,02	34,7±2,07*	39,9±2,05	35,8±2,08	35,2±1,27
4.	Саломатликнинг умумий ҳолати	35,1±1,14	38,0±1,02 ^{^^}	35,1±1,14	38,0±1,02 ^{^^}	82,0±1,65
5.	Ҳаётий фаоллик	34,8±2,02	39,5±1,96 ^{^^}	35,01±2,04	39,5±1,96 ^{^^}	68,2±2,18
6.	Ижтимоий хусусиятлар	46,5±2,41	54,2±2,11* ^{^^}	45,4±2,31	50,1±2,2 ^{^^}	77,6±2,16
7.	Эмоционал ҳолат туфайли ролнинг фаолияти	24,3±2,03	28,5±3,01 [^]	23,4±2,01	25,5±2,99 [^]	58,9±2,15
8.	Рухий саломатлик	29,56±1,85	35,05±2.24 ^{^^}	28,6±1,88	32,5±2.21 ^{^^}	55,3±1,04
9.	Жисмоний фаровонлик	38,05±1,67	43,6±1,75* ^{^^}	35,05±1,7	40,6±1,05 ^{^^}	86,2±2,57
10.	Рухий фаровонлик	31,5±1,58	37,4±1,51* ^{^^}	30,5±1,58	34,2±1,21 ^{^^}	66,2±1,52

Изоҳ: * - фарқлар даволашдан олдинги кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001; ^- фарқлар назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан аҳамиятли (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001)

Климактерик синдром кучайгани сари даволаш самарадорлиги пасайиши кузатилди. Бунга мисол килиб 1- гуруҳимизда ўрта оғир кликтерик синдром кузатилган беморларда даволашдан кейин барча кўрсаткичларда ишончли даражада ўзгаришлар кузатилган бўлса, оғир даражада климактерик синдром кузатилган беморларда фақатгина жисмоний фаоллик, оғриқ интенсивлиги, ижтимоий хусусиятлар, жисмоний фаровонлик, рухий фаровонлик кўрсаткичларида даволашдан олдинги кўрсаткичга нисбатан (P<0,05,) ишончли даражада ўзгаришлар кузатилди. Фақатгина стандарт даво олган 2-гуруҳимиздаги беморларда стандарт даво даволашдан кейин ҳаёт сифати ўрганилганда ҳеч қайси кўрсаткичларда даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан ишончли даражада ўзгаришларга эришилмади. Назорат гуруҳига нистан эса кескин фарқлар кузатилди.

Климактерик синдром оғир даражада кечганда иккала гуруҳимизда ҳам ҳаёт сифати кўрсаткичлари кескин пасайиши кузатилди.

Ўрта оғир даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда даволашдан гуруҳлар ўртасида солиштирма ўрганиш натижалари

1-гурухимиздаги беморларга ўрин босувчи гормонол даво тавсия этилганлиги сабабли жисмоний фаоллик, ижтимоий хусусиятлар, жисмоний ва рухий саломатлик кўрсаткичлари каби ҳаёт сифати кўрсаткичлари даволаш давомида $P < 0,05$ ижобий томонга ўзгариши кузатилди.

Хулоса: Юқорида кузатилган иккала гурухимиздаги 3 та оғирлик даражадаги климактерик синдром кузатилган беморларда, климактерик синдром кучайгани сари ҳаёт сифати кўрсаткичлари пасайиб бориши аниқланди. Бу эса беморларда асосий касаллик кечиши оғирлашиши ва турли хил юрак-қон томир, рухий, таянч ҳаракат тизимида турли хил асоратлар ривожланишига ҳамда ҳаёт сифати кўрсаткичлари кескин пасайишига олиб келади. Бундан кўриниб турибдики стандарт даво билан ўрин босувчи терапия тавсия этилиши беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичларида ижобий томонган ўзгаришига эришиш ва турли хил тизимли ўзгаришларни олдини олиш билан беморларда ўлим кўрсаткичи пасайишига эришилади.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Амбравова Е.Э., Королева И.Е., Тов Н.Л. и др. Факторы риска летальных исходов у больных на гемодиализе // Journal of Siberian Medical Sciences 2015, №6, С. 15-26. <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-riska-letalnyh-ishodov-u-bolnyh-na-gemodialize?ysclid=ljptuekiqo489814987>
2. Мирзаева Барно Миркамол кизи. Ренальная остеодистрофия у больных терминальной стадии почечной недостаточности, получающих гемодиализ, и пути её коррекции. Диссертация. 2020г. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2214>
3. Мунавваров Б.А., Сурункали буйрак касаллиги билан оғриган беморларда гипоазотемик дори-воситаларини куллаш билан даволашни мукобиллаштириш. Автореферат. 2020й. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/821>
4. Профессор Зайдиева Я.З. Альтернативная терапия менопаузальных расстройств у женщин в климактерии. Акушерство/Гинекология. РМЖ, 2017 № 12. С. 873-878. https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Alyternativnaya_terapiya_menopauzalnyh_rasstroystv_u_ghenschin_v_klimakterii/?ysclid=ljptxaoimm6490185
5. Сметник В.П. Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин зрелого возраста. Клинические рекомендации: протоколы // Климактерий. 2015. 49 стр. <http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser.pdf>
6. Султонов Н.Н., Сурункали буйрак касаллиги билан оғриган беморларда гемодинамик бузилишларни баҳолашда антиагрегант терапияни мукобиллаштириш. 2020й. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/870>
7. Шарапов О.Н., Сердечно-сосудистые заболевания у больных получающих гемодиализ. 2021г. <https://doi.org/10.26739.2181-0974-2021-3-10>
8. Хроническая болезнь почек (ХБП) клинические рекомендации. 2021г. 3-й пересмотр. <https://diseases.medelement.com/disease/2021/16916?ysclid=ljptaevjhe988756101>
9. Baber R.J., Panay N., Fenton A. et al. IMS Recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy (MHT) // Climacteric. 2016. Vol. 19(2). P. 109–150. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26872610/>
10. Bobokulov M. B., Sabirov M. A., Munavvarov B.A., Evaluation of the Morphofunctional State of the Transplant in the Period after Kidney Transplantation NeuroQuantology - All Rights Reserved. Volume 20, No 8 (2022) P.9877-9884. DOI: 10.48047/nq.2022.20.8.NQ221009. <https://univerpubl.com/index.php/synergy>
11. Daminova K.M., Sabirov M.A., Babajanova N.R., Daminova H.M., Munavvarov B.A., Some Risk Factors For The Development And Progression Of Chronic Kidney Disease In A Primary

- Line Of Health Care. Chin J Ind Hyg Occup Dis, 2021, Vol.39, No.7.
<https://zhldwszyb.cn/2021/08/19/2021-vol-39-no-7/>
12. Guidelines for hormone treatment of women in the menopausal transition and beyond / F. Naftolin, H.P. Schneider, I.D. Sturdee et al. // Position statement by the Executive Committee of the International Menopause Society. – 2015. – 127 (3–4). – P. 94–96.
<https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2004.03.001>
 13. Hruska K.A., Mathew S., Lund R. et al. Hyperphosphatemia of chronic kidney disease // Kidney International. 2018. №74. P. 148–157.
[https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538\(15\)53280-8/fulltext](https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)53280-8/fulltext)
 14. Sultonov, N. N., Sabirov, M. O., Tashpulatova, M. H., & Maksudova, L. I. (2020). Evaluating the effectiveness of antiplatelet therapy of the patients with kidney disease. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(8), 1500-1505.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=7UUm1gkAAAAJ&citation_for_view=7UUm1gkAAAAJ:5nxA0vEk-isC

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000